

React kutubxonasi ishlash tamoyillari

Urinbaeva Azada Baxadirovna Qo‘qon davlat pedagogika instituti informatika kafedira o‘qituvchisi

Dehqonov Iqboljon Darmonali o‘g‘li

Qo‘qon davlat pedagogika instituti matematika informatika yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya: React.js foydalanuvchi interfeyslarini yaratish uchun mashhur JavaScript kutubxonasi. 2011-yilda Facebook tomonidan ishlab chiqilgan React.js dasturchilarga qayta foydalanish mumkin bo‘lgan UI komponentlarini yaratish va o‘z ilovalari holatini samarali va tushunarli tarzda boshqarish imkonini beradi.

Annotatsiya: React.js is a popular JavaScript library for creating user interfaces. Developed by Facebook in 2011, React.js allows developers to create reusable UI components and manage the state of their apps in an efficient and intuitive way.

Kalit so‘zlar : React.js, interfeys, DOM (Hujjat obyekt model), komponent, arxitektura, dinamik, interaktiv, veb-ilovalar, Redux, JavaScript

React.js bu

React.js - bu JavaScript dasturlash tilining UI yaratish uchun xizmat qiluvchi deklarativ (e‘lon qiluvchi, buyruq berib boruvchi), samarali hamda flexible (moslashuvchan) kutubxonasi hisoblanadi. React bizga murakkab UI dizaynlarni komponentlar(components) deb ataluvchi kichik, bir-biridan ajralgan, bo‘laklangan kodlarga ajratib dastur yozishimizga yordam beradi.

React.js ning afzalliklari

React.js ning asosiy afzalliklaridan biri ma‘lumotlar o‘zgarishi asosida foydalanuvchi interfeysini samarali yangilash qobiliyatidir. React butun sahifani qayta ko‘rsatish o‘rniga, foydalanuvchi interfeysining faqat kerakli qismlarini yangilash uchun virtual DOM (Hujjat obyekt model) dan foydalanadi, bu esa unumdorlikni oshirishi va umumiy foydalanuvchi tajribasini tezlashtirishi mumkin.

React shuningdek, ishlab chiquvchilarga osongina ko'rsatilishi va yangilanishi mumkin bo'lgan qayta foydalanish mumkin bo'lgan UI komponentlarini yaratishga imkon beruvchi komponentlarga asoslangan arxitekturadan foydalanadi. Bu kodni yanada modulli va barqaror qilishga yordam beradi va yozilishi kerak bo'lgan kod miqdorini kamaytirish orqali ishlab chiqish vaqtini tezlashtirishi mumkin.

React shuningdek, dinamik va interaktiv veb-illovalarni yaratishni osonlashtiradigan bir qator kuchli xususiyatlarni taqdim etadi. Kutubxona voqealarni boshqarish uchun o'rnatilgan yordamni taqdim etadi, ulardan dinamik va sezgir foydalanuvchi interfeyslarini yaratish uchun foydalanish mumkin. Bundan tashqari, React ilova holatini boshqarish va nojo'ya ta'sirlarni boshqarish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan bir qator o'rnatilgan ilgaklarni taqdim etadi.

Moslashuvchanlik: React ilova holatini boshqarish va nojo'ya ta'sirlarni boshqarish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan Redux kabi boshqa kutubxonalar va ramkalar bilan osongina birlashtirilishi mumkin.

Katta hamjamiyat: React katta va faol hamjamiyatga ega, ya'ni ishlab chiquvchilarga o'rganish va so'nggi ishlanmalardan xabardor bo'lish uchun ko'plab manbalar va o'quv qo'llanmalar mavjud.

React.js ning kamchiliklari

Aniq o'rganish chizig'i: React o'rganish oson bo'lishi uchun yaratilgan bo'lsa-da, u ramkaga yangi bo'lgan ishlab chiquvchilar uchun keskin o'rganish egri chizig'iga ega bo'lishi mumkin va uning barcha xususiyatlari va imkoniyatlarini o'rganish uchun vaqt kerak bo'lishi mumkin.

JavaScript bilimi talab qilinadi: React.js JavaScript-da yozilgan va ishlab chiquvchilar Reactdan samarali foydalanish uchun JavaScript-ni yaxshi tushinishlari kerak.

JSX sintaksisi: React JSX sintaksisidan foydalanadi, bu u bilan tanish bo'lmagan ishlab chiquvchilar uchun chalkash bo'lishi mumkin.

To'liq xususiyatli ramka emas: React to'liq xususiyatli ramka emas va ishlab chiquvchilar ma'lum funktsiyalarga erishish uchun qo'shimcha kutubxonalardan foydalanishlari yoki qo'shimcha kod yozishlari kerak bo'lishi mumkin.

Bir yoʻnalishli maʼlumotlar oqimi: React bir yoʻnalishli maʼlumotlar oqimidan foydalanadi, bu murakkab holat va dastur mantigʻini boshqarishni qiyinlashtirishi mumkin.

Katta toʻplam hajmi: React, agar kodni boʻlish va boshqa ishlashni optimallashtirish usullari bilan birgalikda ishlatilmasa, katta toʻplam oʻlchamlariga olib kelishi mumkin.

Xulosa:

Xulosa qilib aytganda, React.js foydalanuvchi interfeyslarini yaratish uchun kuchli JavaScript kutubxonasi. Bu ishlab chiquvchilarga qayta foydalanish mumkin boʻlgan UI komponentlarini yaratish va ularning ilovalari holatini samarali va tushunarli tarzda boshqarish imkonini beradi. React UI ning faqat kerakli qismlarini yangilash uchun virtual DOM dan foydalanadi, bu esa unumdorlikni oshirishi va umumiy foydalanuvchi tajribasini tezlashtirishi mumkin. Bundan tashqari, React dinamik va interaktiv veb-ilovalarni yaratishni osonlashtiradigan, server tomonida renderlashni qoʻllab-quvvatlaydigan va boshqa kutubxonalar va ramkalar bilan osongina birlashtirilishi mumkin boʻlgan bir qator kuchli xususiyatlarni taqdim etadi. Biroq, React oʻrganishning keskin chizigʻiga ega boʻlishi mumkin va toʻliq xususiyatli ramka emas, JavaScript-ni yaxshi tushunishni talab qiladi va baʼzi ishlab chiquvchilar uchun chalkash boʻlishi mumkin boʻlgan JSX sintaksisidan foydalanadi

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyhati:

1. Mamadjanova Svetlana Valentinovna, Urinbaeva Azada Baxadirovna. "The Role Of Mobile Applications In The Education System". Onomázein, no. 62 (2023): December, Dec. 2023, pp. 2088-93,
2. Bakhadirovna, Urinbaeva Azada, Erkinjonova Shakhrina Oybekjonovna, and Yolchiyeva Oygulkhan Shermuhamadovna. "THE ROLE OF MOBILE TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.12 (2023): 1192-1194.
3. Urinbaeva Azada Baxadirovna, & Abdumannonov Olimjon Xurramjon oʻgʻli. (2024). RIVOJLANIB BORAYOTGAN DUNYODA "MASOFAVIY TAʼLIM" OʻRNI VA AHAMIYATI . Taʼlim Innovatsiyasi Va Integratsiyasi, 21(2), 40–42. Retrieved from <http://web-journal.ru/index.php/ilmiy/article/view/5052>
4. Urinbaeva Azada Baxadirovna, & Azimov Azizbek Alisher oʻgʻli. (2024). 7-SINFLARDA KOʻPAYTMA VA YEGʻINDINING ASSOTSIATIVLIK XOSSASINI GEOMETRIK SHAKLLAR ORQALI TUSHUNTIRISH . Taʼlim Innovatsiyasi Va Integratsiyasi, 21(2), 43–45. Retrieved from <http://web-journal.ru/index.php/ilmiy/article/view/5053>

5. Urinbayeva Azada Baxadirovna, & Abdullayeva Niluzar Valijon qizi. (2024). O'NLI KASRLARNI HISOBLASHNI O'RGANISHDA KHAN ACADEMY PLATFORMASIDAN FOYDALANISH . Ta'lim Innovatsiyasi Va Integratsiyasi, 21(2), 46–48. Retrieved from <http://web-journal.ru/index.php/ilmiy/article/view/5054>
6. Urinbaeva Azada Baxadirovna, Ne'matov Zubayr Yo'lchiboy o'g'li. "Veb Xavfsizligi Zaifliklari Va Qarshi Choralarning Chuqur Tahlili: Umumiy Hujumlar Va Samarali Mudofaalarni o'rganish". Science Promotion, vol. 9, no. 1, May 2024, pp. 363-71, <https://sciencepromotion.uz/index.php/sp/article/view/1736>.
7. Axmadjanova, M. S. (2021). HAYVONLARNING TUZILISHDAN ANDOZA OLGAN BAZI IXTIROLAR. *Scientific progress*, 2(3), 32-36.
8. Ахмаджонова, М. С. (2015). Состояние окружающей среды и её влияние на здоровье человека. *Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования*, (2 (7)), 29-31.
9. Sadriyevna, A. M. (2021). Some inventions from human structure.
10. Ахмаджанова, М. С. (2020). THE USE OF MENTAL MAPS IN TEACHING THE TOPIC OF EPISTASIS. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (6-7), 9-11.
11. Ахмаджонова, М. С., Шониёзова, З., & Абдиева, О. (2015). Проблемы и перспективы развития экологического воспитания. *Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования*, (2 (7)), 31-33.
12. Ахмаджанова, М. С. (2020). USE OF MENTAL MAPS IN TEACHING COMPLETE HERITAGE IN SCHOOL. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (5-7), 262-265.
13. Axmadjanova, M. S. (2022). DETERMINATION OF STUDENTS'KNOWLEDGE USING A NON-STANDARD TEST WHEN TEACHING THE SUBJECT OF THE DOCUMENT. *Open Access Repository*, 9(11), 310-313.
14. Axmadjanova, M. S., Yunusov, O., & Abduvoxobova, M. (2022, November). ORGANIZIMNI INDIVIDUAL RIVOJLANISHI MAVZUSINI O 'QITISHDA BILIMINI NOSTANDART TEST YORDAMIDA ANIQLASH. In *E Conference Zone* (pp. 98-102).
15. Axmadjanova, M. S., Dadaxonov, M., & Zikriyoev, A. (2022). XUJAYRADA MODDALAR VA ENERGIYA ALMASHINUVINI O 'QITISHDA O 'QUVCHILAR BILIMINI NOSTANDART TEST YORDAMIDA ANIQLASH. *Conferencea*, 100-103.
16. Sadriyevna, A. M., IIsurovna, G. I., & Nasiba, N. (2022). THE USE OF MENTAL MAPS IN TEACHING THE SUBJECT OF COMPLEMENTARY GENE INTERACTION. *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
17. <https://www.w3schools.com>

18. <https://yoshlarovozi.uz/oz/news/kelajak-kasblari-hamma-uchun>

19. <https://react.dev/>

20. <https://reactresources.com/>